

СПЕЦИФИКА ВЫРАЩИВАНИЯ СОИ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Уварова А.Г.

к.т.н., доцент a.g.uvarova@yandex.ru

Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова,
Россия

Аннотация. Рассмотрены особенности выращивания сои в Курской области, а также проблемы возделывания и возможные пути решения особенностей технологии при ее выращивании.

Ключевые слова: соя, средства защиты растений, интенсивная технология выращивания.

THE SPECIFICS OF GROWING SOYBEANS IN KURSK REGION

Annotation. *The peculiarities of soybean cultivation in the Kursk region, as well as the problems of cultivation and possible ways to solve the peculiarities of technology in its cultivation are considered.*

Keywords: *soybeans, plant protection products, intensive cultivation technology.*

Введение. Соя является одной из древних культур, которую использует человек не только в пище, но и в хозяйстве, а также промышленности. В Европу соя была завезена с Восточной Азии в 18 веке. Довольно долго выращивание сои никого не интересовало, однако к концу 19 века, американские коллекционеры обратили на нее особое внимание и оценили ее полезные свойства.

Цель. Несмотря на то, что соя является дешёвым продуктом, она имеет довольно высокую пищевую ценность. Также она включает себя минимальное количество калорий, поэтому достаточно съесть небольшое количество продукта, содержащего сою, и у человека организм будет продолжительное время в тонусе. Элементы, которые содержатся в сое, ведут активную борьбу с вредоносными бактериями, уменьшают количество вредного холестерина в крови и способствуют благоприятной выработке инсулина. Полезной соя считается в пожилом возрасте, при ожирении, а также при неправильном обмене веществ. Из-за низкого числа углеводов, сою рекомендуют употреблять тем людям, которые страдают таким заболеванием, как диабет. Фосфатидилхолин, лецитин, ацетилхолин благоприятно влияют на мыслительную деятельность, а также память, и саму учёбу в целом. Полезные свойства сои содержатся не только в бобах, но и в ростках, листьях и в самом соевом соке, где содержится достаточное количество витаминов.

Сою можно использовать в пище, как в жареном, так и в вареном, а также сушеном виде. Соевые зерна используют при приготовлении выпечки и

кондитерских изделий, также в молочных и мясных продуктах. Зачастую сою используют в медицине, при заболевании таких болезней как: сахарный диабет, ожирение, анемия и другие. Свое применение соя нашла даже в косметологии, где соевые зерна используют в составе шампуня, крема, бальзама, различных мыл и порошков. Многие корма, которые используются в сельском хозяйстве, содержат также соевый продукт, который называется соевый жмых. Как бы не показалось это удивительным, но сою используют и при производстве смазочных материалов, ведь масло этой культуры долгое время не высыхает, что способствует долгому скольжению деталей. Соевые продукты используют в изготовлении пластмасса, клея, различных лаков, красок, а также взрывчатых веществ. Ещё сою используют при приготовлении масла для гидравлических систем, которое легче переработать, и оно наносит намного меньше вреда окружающей среде, чем другие масла. При производстве тонеров для различных видов принтеров также используют масло сои. Соя считается универсальной культурой, которую человек использует в различных отраслях.

Соя – это одна из наиболее богатых белком сельскохозяйственных культур. Её семена состоят примерно на 40% из белков, на 20% из масел и на 30% из углеводов. Богата белками и зелёная масса, в которой содержится примерно 17% белков. Животным её скармливают как в свежескошенном виде, так и в виде зимних заготовок (сена, силоса, сенажа).

Соя — уникальная по биохимическому составу и разностороннему использованию сельскохозяйственная культура. Она удачно сочетает в себе сбалансированный и легкоперевариваемый белок (35-45 %), благоприятное по жирнокислотному составу масло (20-25 %), углеводы (20-25 %), минеральные соли (5-6 %) и витамины групп А, В, С, D, Е, К (всего 12). Потребление соевых продуктов снижает уровень холестерина в крови, канцерогенных веществ, препятствует развитию остеопороза.

Соевый шрот широко используется в качестве главного источника растительного белка в интенсивном животноводстве. За последние 10 лет в странах СНГ и Балтии потребление соевого шрота увеличилось в 2,5 раза, что было вызвано, главным образом, ростом потребления мяса птицы. Соевое масло по своему биохимическому составу близко к подсолнечному, а по объёму потребления для пищевых целей и вовсе находится на первом месте в мире. Из него изготавливают олифы, лаки, краски, смазочные материалы, фосфатиды, получают лецитин и глицерин. Его также

используют в фармакологии, автомобильной, авиационной, космической и других отраслях промышленности.

В 2022 году посевная площадь сои в Российской Федерации впервые перешагнула рубеж в 2 млн. га.

Таблица 1 - Посевные площади сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств под урожай 2023 года, тыс. гектаров

Вся посевная площадь	Сельскохозяйственные организации	малые предприятия	Хозяйств а населени я	К(Ф)Х и ИП	Хозяйств а всех категори й
	53348,5	23939,7	2448,7	23421,2	79218,4
Яровые зерновые и зернобобов ые культуры	18686,4	8918,0	342,6	10586,5	29615,5
Соя	1874,3	1043,6	42,6	1011,7	2928,5

Основным регионом возделывания сои в нашей стране продолжает оставаться Дальний Восток. На его долю приходится около 57 % посевных площадей, занятых под эту культуру. В последние годы значительно расширились посевы сои в Европейской части России, в особенности в Черноземье. В настоящее время с появлением большого количества скороспелых сортов северного экотипа ареал возделывания сои резко расширился за счет интродукции в новые регионы.

Теперь сою можно выращивать практически во всех регионах страны
 Материал и методика исследования. Основным фактором, отрицательно влияющим на урожайность сои, является конкуренция со стороны сорных растений. В посевах сои встречается более 50 видов сорняков. Наиболее массовые среди них — частота встречаемости 20-95 % — просо куриное (*cruss-galli*), амброзия полыннолистная (*Ambrosiaartemisifolia*), канатник Теофраста (*Abutilon theophrasti*), овсюг обыкновенный (*Avenafatuавиды* щетинника (*Setariaspp.*), щирица запрокинутая (*Amaranthus retroflexus*), марь белая (*Chenopodiumalbum*), дурнишник обыкновенный (*Xanthistrumarium*), виды осота (*Sonchus spp.*), пырей ползучий (*Agropyron repens*), виды полыни (*Artemisia spp.*) и другие.

К сорным растениям среднего и нижнего яруса в посевах сои относятся: ярутка полевая (*Thlaspiarvense*), желтушник (*Erysimum spp.*),акалифа

южная (*Acalifa australis*), пастушья сумка (*bursapastoris*), коммелина обыкновенная (*Commelina communis*), шандра гребенчатая (*Elscholtzia cristata*), виды пикульника (*Galeopsis spp.*). Из многолетников в нижнем или среднем ярусе сои обычно произрастает хвощ полевой (*Equisetum arvense*). Тип засоренности посевов сои в большинстве случаев сложный и включает как широколиственные, так и злаковые однолетние и многолетние растения [1].

Различные виды сорных растений повсеместно вызывают снижение урожайности сои.

Таблица 2 - Вредоносность сорных растений

Виды сорных растений	Количество сорняков, штук, стеблей / кв. м	Снижение урожая, ц / га
Амброзия	5 шт.	4,8
Полынь обыкновенная	23 шт.	15
Осот розовый	21 шт.	11,7
Осот желтый	15 шт.	4,1
Пырей ползучий	83 шт.	13,7
Дурнишник сибирский	7 шт.	9,1
Щирица запрокинутая	40 шт..	10,0
Канатник Теофраста	27 шт.	7,7
Хвощ полевой	60 шт.	до 1,5
Акалифа южная	220 шт. (228 г)	1,3

Уровень засоренности в последние годы остается весьма высоким, несмотря на прилагаемые меры борьбы с ней.

Наиболее вредоносными сорняками в посевах сои являются осоты желтый и розовый, полынь Сиверса, однолетние злаки (просо куриное, овсюг обыкновенный), амброзия полыннолистная, щирица обыкновенная и другие.

При сравнительно небольшой засоренности посевов этими видами сорняков урожайность сои может снизиться более, чем вдвое.

При почвенной засухе растения сои обычно низкорослые, что значительно увеличивает вредоносность вышеперечисленных сорных растений.

Существенное влияние на урожайность и качество сои оказывают листовые болезни в течение вегетации культуры. Большое распространение на Дальнем Востоке и в Европейской части России имеют такие заболевания как церкоспороз, септориоз, пероноспороз, аскохитоз.

Они могут сократить урожай культуры на 20-30 %. Поэтому очень важно своевременно принимать меры по предотвращению развития вышеуказанных болезней.

Результаты исследования. На сегодняшний день ведущие инновационные компании, лидеры в области разработки и производства средств защиты растений, предлагают сельхозпроизводителям набор высокоэффективных препаратов традиционно высокого западного качества, позволяющих комплексно решать проблему засорённости посевов сои однодольными и двудольными сорняками, а также сохранять посевы культуры здоровыми.

Применение различных видов гербицидов дает устойчивую защиту от различных видов сорняков, тем самым создавая благоприятные условия для повышения урожайности сои.

Это способствует внедрению в России интенсивной технологии нового типа по выращиванию сои, в том числе и по технологии No-Till, т.е. по системе нулевой обработки почвы.

Выводы. Правильное размещение сои в севообороте важно для повышения ее продуктивности и должно осуществляться с учетом ее слабой конкурентной способности по отношению к сорнякам. Лучшим предшественником для сои являются озимые культуры. После уборки озимых остается достаточный период времени для проведения системы отвальной обработки почвы, способствующей очищению полей от сорной растительности.

В уплотненных посевах сою можно выращивать после озимых промежуточных культур рапса, тритикале. Во избежание поражения болезнями, главным образом, склеротинией (белой) гнилью, сою на семена нельзя высевать после сои и подсолнечника, а также после зернобобовых. Непригодны для сои предшественники, оставляя после себя падалицу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Савенко, О.В. Удобрения «Агритекно» на зерновых — эффективное решение [Электронный ресурс] /URL : <http://www.agroliga.ru/upload/New/02%20-%20Продовольственный%20рынок%20-%20февраль.pdf> (дата обращения 02.02.2024).
2. Уварова А.Г. Особенности выращивания зерновых в экологическом земледелии В сборнике: [Инновационные направления развития технологий и технических средств механизации сельского хозяйства](#) материалы международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию кафедры сельскохозяйственных машин агроинженерного факультета Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I. Министерство сельского хозяйства РФ; Воронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I. 2015. С. 237-243.
3. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from

<https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>

4. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. *Uz-Conferences*, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
5. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. *The Way of Science*, 56.
6. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
7. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
8. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
9. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*,(7-3),71-73.
10. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
11. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
12. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
13. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. *IMRAS*, 7(2), 34-38.
14. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
15. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
16. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
17. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
18. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
19. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).
20. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. *Science*, 22, 24-26.

<https://tiamebb.uz>

<https://uz-conference.com>